

ISH JOYIDA RUHIY SALOMATLIK: RAXBARIYATNING PSIXALOGIK QO‘LLAB- QUVVATLOVI ZARURATI

Ataboyev Navro‘zbek Ilhombek o‘g‘li, Qoraboyeva Manzura²

¹Ilmiy raxbar: Toshkent amaliy fanlar universiteti pedagogika fakulteti psixologiya kafedrası
o‘qituvchisi

²Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti pedagogika va psixologiya yo‘nalish talabasi.

Anotatsiya: Mazkur maqolada ish joyida ruhiy salomatlikning ahamiyati va raxbariyatning bu boradagi mas‘uliyati tahlil qilingan. Xodimlarning psixalogik holati ish unumdorligi, motivatsiyasi va kasbiy barqarorligiga qanday ta‘sir qilishi ochib berilgan. Shuningdek, rahbariyat tomonidan psixologik qo‘llab-quvvatlash usullari, stresni kamaytrish choralarini ko‘rish va ijobiy psixologik muhit yaratishning ahamiyati yoritilgan. Xalqaro tajribalar asosida samarali boshqaruv uslublaridan misollar keltrilib, ruhiy salomatlikni saqlash - zamonaviy tashkilotlar uchun zarur omil ekani asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Ruhiy salomatlik, ish unumdorligi, boshqaruv psixalogiyasi, stress, psixologik qo‘llab-quvvatlash, rahbar, xodim motevatsiyasi, ijobiy ish muhiti.

Anotation: This article explores the importance of mental health in the workplace and the responsibility of leadership in supporting it. The psychological condition of employees and its impact on productivity, motivation, and professional stability is analyzed. Additionally, methods of psychological support, stress reduction, and the creation of a positive working environment by leaders are discussed. Based on international experience, it is argued that maintaining mental well-being is a crucial factor for modern organizations.

Keywords: mental health, work productivity, management psychology, stress, psychological support, leadership, employee motivation, positive work environment.

KIRISH

Zamonaviy ish muhiti kundan-kunga murakkablashib, insondan nafaqat kasbiy bilim va ko‘nikmalarni, balki psixologik barqarorlikni ham talab qilmoqda. Doimiy stress, raqobat, vaqt bosimi, ish hajmining ko‘pligi kabi omillar xodimlarning ruhiy salomatligiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Afsuski, ko‘plab tashkilotlarda ruhiy holatga e‘tibor yetarlicha emas. Aslida, ruhiy salomatlik faqat shaxsiy mas‘uliyat emas, balki rahbariyat zimmasidagi muhim vazifalardan biridir. So‘nggi yillarda ish joyidagi ruhiy salomatlik masalalari butun dunyo bo‘yicha dolzarb mavzulardan biriga aylandi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha har besh ishchidan biri ish joyida ruhiy bosim, depressiya yoki stress bilan kurashmoqda. O‘zbekistonda ham bu muammo ayniqsa shahar korhonalari, bank-moliya sektori, ta‘lim va tibbiyot sohalarida yaqqol sezilmoqda. Mazkur maqolada ish joyida ruhiy salomatlikning ahamiyati, rahbariyatning bu boradagi roli hamda psixologik qo‘llab-quvvatlash usullari haqida fikr yuritiladi.

Masalaning qo‘yilishi

Psixologiyaning boshqa yo‘nalishlari kabi maqolamizda nazariy ilmiy fikrlar va bu borada o‘tqizilgan eksperiment, metodikalardan olingan natijalar bayoni masalaning mohiyatini yoritib berish uchun asos qilib olingan.

Yechish usuli

Nazariy ilmiy manbaalar asosida rahbariyatni psixologik qo‘llab quvvatlashda paydo bo‘ladigan ehtimoliy ijobiy ko‘rinishlarini ishlab chiqish.

Asosiy qism

Ruhiy salomatlik va ish unumdorligi o‘rtasidagi bog‘liqlik.

Ruhiy salomatlik - bu insonning hissiy barqarorligi, stressga chidamliligi, o‘zini nazorat qila olishi va ijtimoiy moslashuvchanligi kabi omillar yig‘indisidir. Ish joyida xodimning ruhiy holati uning bevosita ta’sir qiladi. Agar xodim o‘zini doimiy ruhiy bosim ostida his qilsa, bu nafaqat ish sifatining pasayishiga, balki salomatligining yomonlashishiga ham olib keladi. Bugungi kunda burnout (professional charchash) sindiromi keng tarqalgan bo‘lib, bu holat ko‘plab kasbiy muammolar va ish joyini tark etishlar bilan yakunlanadi.

Raxbariyatning roli:nazorat emas,qo‘llab-quvvatlash.

Rahbar - tashkilotdagi asosiy yetakchi shaxs bo‘lib, nafaqat tashkiliy jarayonlarga boshchilik qiladi, balki jamoaning psixologik holatiga ham ta’sir ko‘rsatadi. Zamonaviy boshqaruvda rahbarning vazifasi faqat nazorat qilish emas, balki xodimlarga psixologik jihatdan qulay muhit yaratish, ularni tinglash, tushunish va ularga ishonch bildirishdir. Raxbariyat tomonidan ko‘rsatilgan e’tibor va qo‘llab-quvvatlash xodimlarda ishonch,sadoqat va motivatsiyani oshiradi.

- **Emotsional qo‘llab-quvvatlash** - rahbarning samimiy e’tibori,tinglashi va muammoni inkor qilmasligi muhim. Bu xodimga o‘zini qadirlangan his qilish imkonini beradi.
- **Psixologik maslaxatlar va treninglar** - korxonada psixologi yoki tashqi mutaxassislar orqali stressni yengish,vaqtni boshqarish,komunikatsiya ko‘nikmalarini rivojlantirish bo‘yicha treninglar o‘tkazilishi kerak.
- **Ish yuklamasini optemallashtirish** - haddan tashqari yuklama ruhiy bosimni oshiradi.Rahbar bu holatni kuzatib borishi,adolatli taqsimotga e’tibor qaratishi lozim.
- **Rag‘batlantirish va tan olish** - yaxshi ishni tan olish, oddiy “rahbar” aytishning o‘zi ham ruhiy qo‘llab-quvvatlovning kuchli shakli hisoblanadi.

Psixologik qo‘llab-quvvatlash deganda quyidagilarni tushunish mumkin:

- Xodimlar bilan doimiy va samimiy muloqat olib borish;
- Stressni kamaytirishga qaratilgan imkoniyatlar yaratish (dam olish vaqti, yumshoq ish grafigi, ish hajmini nazorat qilish);
- Haq-huquqlarni adolatli taqsimlash, baholash tizimining shaffoqligini ta’minlash;
- Ruhiy holatni yaxshilovchi jamoaviy tadbirlar, treninglar tashkil etish.

Tashkilotdagi ijobiy psixologik muhit qanday shakillanadi.

Psixologik muhit - bu xodimlar o‘zlarini ish joyida qanday his qilishlariga bevosita ta’sir qiluvchi omildir. Ijobiy muhit yaratishda rahbar quyidagi jihatlarga e’tibor qaratishi zarur:

- Ochiq va halol kommunikatsiya ;
- Har bir xodimning fikrini qadrlash va e’tiborga olish;
- Nizolarni konstruktiv yo‘l bilan hal qilish;
- Xatolarga nisbatan bag‘rikeng munosabat va o‘rganish imkonini yaratish.

Rahbarlar uchun tavsiyalar.

- Xodimlar bilan ochiq suhbatlar tashkil qiling (oylik muloqat, anonim so‘rovnomalar)
- Stressga qarshi kurash bo‘yicha maxsus dasturlarni joriy eting.
- Kichik sovg‘a, dam olish kuni kabi motivatsion vositalarni sinab ko‘ring.
- Psixologlarni jalb qiling va muntazam treninglar o‘tkazing.

Muvaffaqiyatli tajribalar.

Bugungi kunda ko‘plab rivojlangan davlatlardagi yirik kompaniyalar ruhiy salomatlik masalasiga alohida e‘tibor qaratmoqda. Masalan, Google, Microsoft va boshqa global kompaniyalarda xodimlar uchun psixologik xizmatlar yo‘lga qo‘yilgan, dam olish xonalari, sport zallari, stressni kamaytirish uchun meditatsiya mashg‘ulotlari mavjud. O‘zbekistonda ham bu borada ijobiy qadamlar tashlanmoqda - ba‘zi korxonalarda psixologlar faoliyat yuritmoqda, xodimlarning holatini o‘rganishga qaratilgan so‘rovnomalar o‘tkazilmoqda.

Ruhiy qo‘llab - quvvatlovning foydasi.

Tashkilotda rahbariyat tomonidan tizimli va samimiy psixologik qo‘llab- quvvatlov amalga oshirilganda, bu nafaqat xodimlar salomatligiga, balki butun ish jarayonining barqarorligiga ham ijobiy tasir ko‘rsatadi. Quyida ushbu qo‘llab - quvvatlovning asosiy foydalari keltirib o‘tilgan.

1. Xodimlarning emotsional barqarorligi va ish unumdorligi oshadi.

Emotsional barqarorlik - bu ish joyida ortiqcha xavotir, tashvish, stressga berilmasdan, diqqatni faoliyatga jamlay olish qobiliyatidir. Psixologik qo‘llab - quvvatlangan muhitda:

- Xodimlar o‘zlarini xafsiz his qilishadi - bu esa ularda tashabbuskorlikni oshiradi.
- Stress gormani (kortizol) darajasi pasayadi, bu fiziologik jihatdan ish unumdorligini oshiradi.
- Emotsional muvozanat saqlanadi, bu esa ishda chidamlilikni ta‘minlaydi.

Tadqiqotlarga ko‘ra, psixologik qo‘llab - quvvatlov bor tashkilotlarda ish samaradorligi o‘rtacha **15-20%** ga oshadi.

2. Xodimlar motivatsiyasi va tashabbuskorligi kuchayadi.

Ruhiy qo‘llab - quvvatlov, ayniqsa rahbar tomonidan bildirilgan e‘tibor, samimiy fikr va dalda, xodimda ichki motivatsiyani uyg‘otadi.

Xodim:

- O‘z ishiga ma‘no bilan qaraydi - ya‘ni faqat vazifa emas, balki foydali ish deb his qiladi.
- Tashabbus ko‘rsatishga jur‘at topadi - xatodan qo‘rqmaydi, yangi g‘oyalarni ilgari suradi.
- Boshqalar bilan hamkorlik qilishga tayyor bo‘ladi - bu esa jamoaviy ish samaradorligini oshiradi.

O‘zini qadrlangan his qilgan xodimlar **2,5 baravar ko‘proq** tashabbus bildiradi (Gallup so‘roviga ko‘ra).

3. Kadrlar almashinuvining kamayishi va sodiqlikning oshishi.

Tashkilotda ruhiy jihatdan qo‘llab - quvvatlangan xodim:

- O‘zini tashkilotning ajralmas qismi sifatida his qiladi.
- Tashkilotni shunchaki ish joyi emas, balki o‘z osishi uchun maydon deb biladi.
- Ishdan ketish fikri kamroq paydo bo‘ladi, hatto tashqi takliflar bo‘lsa ham.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, psixologik salomatlikni qadrlaydigan kompaniyalarda kadrlar almashinuv darajasi **30-40% ga past** bo‘ladi.

4. Jamoaviy iqlim va ichki madaniyat barqarorligi ta‘minlanadi.

Rahbar tomonidan shakllantrilgan qo‘llab - quvvatlov muhitida :

- Ishchilar o‘zaro hamkorlikni ustuvor ko‘radi.
- Konfliktlar kamroq yuzaga keladi yoki tezda konstruktiv yo‘l bilan hal etiladi.
- Jamoa ichida o‘zaro ishonch, hurmat va birdamlik shakllanadi.

Bu esa “psixologik xafsizlik zonasi”ni yaratadi - xodimlar fikr bildirishdan qo‘rqmaydi, ijtimoiy bosim his qilmaydi.

Google‘ning “**Projest Aristotle**” tadqiqotida aniqlanishicha, eng samarali jamoalar psixologik xavfsizlik bor guruhlardir - ya‘ni, a‘zolar o‘z fikrini ochiq ayta oladigan va hissiy jihatdan xavfsiz muhitga ega bo‘lgan jamoalar.

5. Tashkilotning imiji va brendi mustahkamlanadi.

Bugungi kunda zamonaviy xodimlar ish joyini tanlashda:

- Na faqat maoshga, balki ruhiy farovonlik va qadrlov darajasiga qaraydi.
- Ijtimoiy tarmoqlardagi baholarga, kompaniya haqidagi mulohazalarga e‘tibor beradi.
- Ichki madaniyati ijobiy tashkilotlar ko‘proq iqtidorli kadrlarga ega bo‘ladi.

Shu bois, ruhiy qo‘llab - quvvatlov siyosati mavjud tashkilotlar “ **ish beruvchi sifatida ijobiy brend**” yaratishga muvaffaq bo‘ladi.

O‘zbekiston sharoitida foyda qanday ko‘rinadi.

- Ishbilarmonlik muhitining barqarorlashuvi - ishchi va ish beruvchi o‘rtasidagi tushunmovchiliklar kamayadi.
- Mahalliy mehnat madaniyatida o‘zgarish - rahbar va xodim munosabatlari insoniylik asosida quriladi.
- Innovatsiyalar va ichki o‘sishga sharoit - qo‘llab - quvvatlangan buhitda yangi g‘oyalar ko‘proq yuzaga chiqadi.

XULOSA

Ruhiy salomatlik ish unumdorligi va tashkilot muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biridir. Xodimning ruhiy holatiga e‘tibor berilmagan joyda ijtimoiy muammolar, ishsizlik, jamoa ichida tushunmovchilik va ishonchsizlik yuzaga keladi. Shuning uchun rahbariyat bu borada faol bo‘lishi, xodimlarga psixologik jihatdan qulay sharoit yaratishi, ularga e‘tibor va g‘amxo‘rlik ko‘rsatishi zarur.

Kelajakdagi boshqaruv uslubi insoniylik, mehr-muruvvat va psixologik barqarorlikka asoslanishi kerak. Zero, sog‘lom xodim - sog‘lom tashkilot demakdir.

Ruhiy qo‘llab quvvatlov - bu faqat “yaxshi muomala” emas, balki bu **strategik resurs**, inson kapitaliga yo‘naltilgan **investitsiya** hisoblanadi. Xodimlarning emotsional va psixologik farovonligini ta‘minlay olgan rahbarlar o‘z jamoasini yuksak darajaga olib chiqa oladi.

ADABIYOTLAR

1. G‘ulomov s. s., Yunusova G‘.X. Psixologiya uprovleniya.- T.: O‘zbekiston,2020.
2. Raximov Q. Ishchi-xodimlarni boshqarishda psixologik omillar.- Toshkent,2018.
3. Robbins S. P., Judge T. A. Organizational Behavior.- Pearson Education,2019.
4. World Health organiza.(2022).Mental health at work. <https://www.who.int>
5. Mind.org.uk.Workplace mental health:How employers can support employees. - <https://www.mind.org.uk>
6. American Psychological Association.(2021).Stress in the Workplace. <https://www.apa.org>
7. Ganieva, M.(2021). Ruhiiy salomatlikni ta‘minlashda rahbarlarning o‘rni. O‘zbekiston Ijtimoiy Fani jurnali, 3(1),60-67.
8. Khamdamova, D. (2020). Ish joyida stress va unga qarshi kurashish yo‘llari. TDPU Ilmiy jurnal, 2(4),45-52.
9. Karimova, Z. (2019). Korxonalarda mehnat muhitining psixologik jihatlari. Iqtisodiyot va innovatsiya,5(2), 89-94.
10. Yusupova, S. (2023). Tashkilotda psixologik iqlimni boshqarishning dolzarb masalalari. Ilmiy-amaliy Konferensiya materiallari.
11. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi (2022). www.lex.uz